

TREND KEWIRAUSAHAAN SEKARANG DAN DI MASA MENDATANG

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Disusun Oleh :

Umi (11812042)

Umami Khairiyah (11812014)

Ahmad Novel (11812052)

KELAS VII B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TAHUN AJARAN 2021

KATA PENGANTAR

Mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang juga sebagai suri teladan yang baik bagi kita.

Penulis dapat menyelesaikan makalah “Trend Kewirausahaan Sekarang dan di Masa Mendatang” dengan baik dan lancar. Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan kemampuan pemahaman pembaca terhadap Trend Kewirausahaan sekarang dan di masa mendatang. Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui pendahuluan, pembahasan, serta penarikan kesimpulan dalam makalah ini.

Dalam kehidupan yang kita jalani, semangat dalam belajar, berbuat dan mencari pengalaman sangatlah penting. Kehidupan seperti apa yang kita impikan semua tergantung dari apa yang kita kerjakan. Pilihan hidup ada pada kita. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri,” (QS.Ar-Rad ayat 11).

Dalam makalah ini, penulis memaparkan materi mulai dari teori sampai pada praktek agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca sekalian. Namun bila dalam materi tersebut terdapat kesalahan maupun kerancuan, maka selaku penulis berharap agar khalayak dapat memberikan masukan, saran untuk perbaikan makalah ini selanjutnya. Dan diharapkan makalah ini menjadi “sinar cerah” bagi kemajuan kewirausahaan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyusunan makalah ini. Demikian dan semoga bermanfaat.

Pontianak, 30 November 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Masalah	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Definisi Trend (Trends).....	3
B. Definisi Kewirausahaan.....	4
C. Definisi Trend Kewirausahaan.....	5
C. Trend Usaha Dari Masa Ke Masa	5
BAB III	17
PENUTUP	17
A. Kesimpulan.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trend merupakan kondisi dimana banyak orang yang membicarakannya saat ini dan kejadiannya pun berdasarkan fakta. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang. Jika rata-rata tersebut bertambah disebut trend positif atau trend yang mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun.

Dengan perubahan dan perkembangan zaman, saat ini orang sudah mulai tertarik untuk berwirausaha dan sekarang berwirausaha sudah menjadi gaya hidup, berkelas, pilihan karir yang cepat untuk mencapai kesuksesan dan kaya di usia muda. Untuk itulah kewirausahaan telah berubah dari dulu hingga saat ini dan mengalami kecendrungan yang mengarah pada *technology based*.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan mempunyai banyak permodelan kreasi dan inovasi di bidang usaha. Kita di tuntut untuk mengikuti perkembangannya supaya dengan adanya aspek teknologi yang ada bisa mengatur penggunaannya. Sekarang orang-orang muda yang bergelut pada dunia teknologi informasi dan digital mengalami fenomena yang sangat luar biasa. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan mempunyai banyak permodelan kreasi dan inovasi di bidang usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud trend?
2. Apa yang di maksud kewirausahaan?
3. Apa yang di maksud trend kewirausahaan?
4. Bagaimana trend usaha dari masa ke masa ?

C. Tujuan Masalah

1. Dapat mengetahui definisi trend
2. Dapat mengetahui definisi kewirausahaan
3. Dapat mengetahui definisi trend kewirausahaan
4. Dapat menjelaskan bagaimana trend usaha dari masa ke masa

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Trend (Trends)

Kata trend atau dalam bahasa Inggris trends merupakan kata yang sudah tidak asing ditelinga kita. Selain mendengar mungkin diantara kita pernah atau bahkan sering mengucapkan kata trend (Trends). Kata trend sering kita dengar dalam dunia fashion, Selain dalam dunia fashion, Kata trend juga sering kita dengar atau kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Definisi Trend adalah Segala sesuatu yang sedang dibicarakan, Disukai atau bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada saat tertentu.

Dari definisi trend diatas, Jika kita urai akan terlihat seperti dibawah ini;

- a. Trend adalah segala sesuatu,

Dalam hal ini trend tidak hanya terbatas pada objek atau benda tertentu. Jadi trend akan bisa terjadi pada semua hal. Misal rambut akan terjadi trend rambut, Misal busana akan terjadi trend busana, Misal hp (Handphone) akan terjadi trend handphone (HP), Misal hiburan akan terjadi trend hiburan, Dan lain sebagainya.

- b. Trend adalah hal yang sedang dibicarakan, Disukai, Dan bahkan digunakan.

Dalam hal ini, Segala sesuatu (Objek atau benda) akan sering dibicarakan, Disukai atau bahkan digunakan. Misal trend baju, Dalam hal ini akan mengarah pada baju yang banyak dikenakan oleh orang, Misal trend Handphone, Dalam hal ini mengarah pada produk HP yang banyak disukai dan bahkan dimiliki serta digunakan oleh masyarakat. Misal hiburan, Dalam hal ini akan mengarah pada suatu hiburan yang sedang disukai oleh orang banyak, Dan lain sebagainya.

- c. Trend adalah disukai oleh sebagian besar masyarakat,

Dalam hal ini, Sesuatu (Objek atau benda) merupakan hal yang banyak dibicarakan, Disukai atau bahkan digunakan oleh masyarakat. Jadi sesuatu menjadi trend akan bisa terdeteksi manakala kita melihat sesuatu tersebut sering kita dengar, Kita melihat banyak disukai dan dikenakan oleh orang. Misal Handphone android, Dimana kita akan sering mendengar kata android saat dalam kehidupan sehari-hari,

Atau bahkan kita melihat sebagian besar orang sedang membawa atau memiliki HP Android.

d. Trends adalah kata yang sering kita dengar,

Karena kata trends ini sudah sangat familiar ditelinga kita. Secara garis besar, Trend bisa diartikan segala sesuatu yang paling disukai oleh masyarakat.

B. Definisi Kewirausahaan

Secara etomologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprende yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya). (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 26)

Menurut Coulter (Suryana dan Bayu, 2011), “kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada pemerolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif”. Zimmerer (Kasmir, 2011) menyatakan bahwa “kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha)”. Senada dengan pendapat tersebut, Ropke (Suryana dan Bayu, 2011) mengemukakan bahwa “kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada (inovasi), tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat”. Meredith (Suryana, 2008) mengemukakan bahwa: Berwirausaha berarti memadukan watak pribadi, keuangan, dan sumber daya. Oleh karena itu, berwirausaha merupakan suatu pekerjaan atau karier yang harus bersifat fleksibel dan imajinatif, mampu merencanakan, mengambil risiko, keputusan, dan tindakan untuk mencapai tujuan.

Secara esensi pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan melihat peluang yang ada disekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan produk yang bernilai dan bermanfaat bagi lingkungannya. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 27)

Dari beberapa pendapat tersebut, ada kesamaan inti antara definisi kewirausahaan yang satu dengan lainnya. Kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggunakan waktu, modal, serta berani mengambil risiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu.

C. Definisi Trend Kewirausahaan

Trend adalah segala sesuatu yang sedang dibicarakan, disukai atau bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada saat tertentu. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Jadi Trend Kewirausahaan adalah sesuatu yang kreatif, inovatif, bernilai lebih, sangat disukai, hangat diperbincangkan, dan sering kita temui dalam lingkungan kita. (Anonymous, 2015)

Trend wirausaha kini sudah menyentuh beragam kalangan, salah satunya adalah kalangan remaja. Pengabdian ini menasar pada siswa-siswi SMK yang memiliki soft skill dalam bidang kewirausahaan dengan memiliki beragam produk siap jual. (Boer et al., 2019)

C. Trend Usaha Dari Masa Ke Masa

Dahulu orang memulai suatu usaha penuh dengan tantangan, kerja keras, ketekunan, keuletan dan tak jarang mengarungi jatuh bangun dari bangkrut dulu baru bisa meraih kesuksesannya. Hal inilah yang membuat orang enggan menjadi *entrepreneur*. Dengan perubahan dan perkembangan zaman, saat ini orang sudah mulai tertarik untuk berwirausaha dan sekarang berwirausaha sudah menjadi gaya hidup, berkelas, pilihan karir yang cepat untuk mencapai kesuksesan dan kaya di usia muda. Untuk itulah kewirausahaan telah

berubah dari dulu hingga saat ini dan mengalami kecendrungan yang mengarah pada *technology based*. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 114)

Seperti yang dijelaskan di dalam Fachrurazi (2021: 114) sekarang orang-orang muda yang bergelut pada dunia teknologi informasi dan digital mengalami fenomena yang sangat luar biasa sehingga pada saat usia mereka belum menginjak 30 tahun, mereka sudah memiliki kekayaan jutaan dolar. Contohnya adalah:

- Jeff Bezos dengan Amazon.com
- Bill Gates mendapatkan kontrak 1 juta USD di usia 24 tahun
- Saat usia 20 – 22 tahun, Chad Meredith Hurley, Steve Shih Chen dan Jawed Karim mereka mendirikan youtube dan dibeli oleh google seharga 15,6 triliun USD
- Mark Elliot Zuckerberg dengan facebooknya yang membuat ia kaya raya karena penawaran Yahoo dengan harga 1 miliar USD di tahun 2006

Masih banyak lagi *entrepreneur* lain yang sukses di usia muda dengan kekayaan jutaan dolar. Tren-tren kewirausahaan begitu cepatnya berubah dan kita perlu menarik garis lurus (proyeksinya) agar bisa melihat arahnya.

Christoffel (2019: 8) Perkembangan startup sejak era Columbus sampai ke masa depan di era eksplorasi luar angkasa memiliki kesamaan. Walaupun terdapat perbedaan dari segi konsep, kronologis serta industri, namun pengusaha startup sejak awal aktivitas kewirausahaan diketahui memiliki beberapa kesamaan yang tidak membedakan waktu, tempat dan bidang yang ditekuni. Kesamaan para pengusaha startup antara lain: memiliki visi ke depan yang didorong oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu hal dalam kewirausahaan disebut sebagai kebutuhan berprestasi, memiliki keberanian untuk mengambil risiko, memiliki kendali diri di tengah situasi yang tidak menentu, serta memiliki keuletan untuk menciptakan inovasi serta menjadikan tantangan sebagai motivator pendorong untuk terus maju dan sukses.

Berikut ini tabel tren kewirausahaan dari masa ke masa :

No.	Tahun	Tren/Modal Bisnis	Keterangan
1.	2006	<i>Internet Marketing (IM)</i> MLM	Strategi pemasaran di masa tenaga penjual (<i>sales</i>) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan <i>sales</i> lain yang mereka rekrut.
2.	2008	Sistem Franchise (FC)	Bentuk kerjasama bisnis atau usaha dengan memakai prinsip kemitraan, sebuah perusahaan yang sudah mapan baik itu dari segi sitm menajemennya, keuangannya, maupun dari marketingnya serta adanya merek dari produk perusahaan yang sudah dikenal

			oleh masyarakat luas, dengan perusahaan ataupun individu yang memakai merek dari produk maupun sistem tersebut itulah yang disebut dengan waralaba.
3.	2009-2010	Bisnis properti yang mengadopsi sektor FC hingga memunculkan <i>the next big thing</i> baru. Yaitu sistem beli rumah tanpa uang tanpa utang (tapi pakai KPR).	

4.	Awal tahun 2010-an	Modal <i>training</i> dan <i>self motivation</i> .	Segala macam kegiatan dijadikan bentuk seminar. Mulai dari masak, berkebun, bercocok tanam, <i>outbound</i> , bisnis, pengobatan, dll. Dari sini banyak bermunculan Selebpreneur (pengusaha muda yang menjadi selebritis) yang mendadak terkenal dengan keahlian dan kisah-kisah sukses mereka yang akhirnya
----	--------------------	--	--

			menginspirasi banyak orang.
5.	2012	Sektor bisnis berbondong-bondong untuk beradaptasi ke arah sosial media dan internet. Banyak perusahaan, baik UMKM berupaya menggunakan fasilitas sosial media dan berbagai <i>tool</i> internet untuk marketing.	Sejumlah produk berhasil <i>booming</i> hanya dengan <i>sounding</i> dari <i>social media</i> . Contohnya keripik pedas asal bandung, dll.

6.	2013	Perusahaan berbasis “.com”, <i>mobile game developer</i> , animasi, <i>ecommerce</i> , rekayasa <i>software</i> menjadi industri kreatif yang dengan cepat menjadi sorotan.	Indikator bisnis digital hadir mewarnai perkembangan bisnis kreatif.
7.	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Commerce online shop</i>. 2. <i>Business Fashion</i>. 3. Kuliner (makanan). 	
8.	Sampai dengan 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan/<i>Health Care</i> 2. Bisnis <i>engineering</i> atau teknik (seiring dengan tingginya kebutuhan pemerintah di banyak negara untuk memperbaiki sistem infrastruktur. Kenaikannya diprediksi mencapai 19% hingga tahun 2020. 3. Konsultan Manajemen (Banyaknya perusahaan yang membutuhkan strategi yang <i>fresh</i> dan 	Dilansir dari <i>entrepreneur.com</i> , para peneliti dari firma IbisWorld belakangan ini melakukan penelitian tentang “Bisnis Yang Akan Berkembang Pesat” hingga tahun 2020 mendatang. dari penelitian tersebut, terdapat 700 jenis bisnis yang

		<p>4. kreatif, perkembangannya diprediksi mencapai 20% hingga tahun 2020). Akunting. Bisnis akunting hingga tahun 2020 diperkirakan mencapai 17%. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan banyak perusahaan untuk</p> <p>5. mengatur keuangan akan membuat para auditor sibk hingga 5 tahun mendatang. Pengembangan <i>Software</i>. Bisnis pengembangan <i>software</i> akan menjadi primadona. Perkembangannya hingga tahun 2020 mencapai 37,5% untuk pengembangan <i>software</i> aplikasi <i>smartphone</i>, sedangkan secara keseluruhan persentase perkembangannya diperkirakan hingga 15%.</p>	<p>diperkirakan akan berkembang pesat hingga tahun 2020.</p>
--	--	---	--

Tren yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah munculnya *digitalpreneur*. Ada beberapa macam tren *entrepreneurship* yang saat ini muncul karena mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada, muncul karena untuk perubahan, antara lain :

- a. Kewirausahaan berbasis teknologi digital

Sebuah perubahan yang sangat cepat di dunia usaha dipengaruhi oleh teknologi sejak ditemukannya komputer, CD, Ithune, Ipod, Iphone, Flash Disc yang sekarang telah 16 giga, 32 giga dan seterusnya melesat kapasitas penyimpanannya, serta bermunculan *smartphone* canggih yang mengubah gaya hidup seseorang terutama dalam hal berbelanja. Sekarang berbelanja dan mau berpergian ke mana saja bisa melalui satu buah *smartphone*. Semua diawali dari munculnya teknologi digital dalam dunia informasi, telekomunikasi dan kehidupan sosial seseorang. Dampaknya adalah muncul peluang-peluang usaha baru sehingga tumbuh pengusaha-pengusaha baru yang memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi digital sebagai kunci utama kesuksesan usahanya. Inilah yang menjadi tren saat ini dan memunculkan peluang-peluang baru, yaitu munculnya seorang *digitalpreneur* muda dengan sejuta mimpi yang meraih kesuksesan. *Digitalpreneur* merupakan *entrepreneur* yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi seperti *smartphone* dalam memunculkan peluang-peluang baru dalam bisnisnya.

Teknologi digital telah memberikan peluang bagi terbangunnya wirausaha pada generasi muda. Dengan memanfaatkan media sosial mereka dapat menjalankan bisnis dan mempunyai penghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Generasi muda yang menjadi *entrepreneur* menunjukkan turut andilnya mereka dalam pencapaian perekonomian yang tangguh. (Maryati & Masriani, 2019: 130)

b. Kewirausahaan berbasis komunitas dan konsep sosial

Dalam konsep *entrepreneurship* atau strategi memasarkan suatu produk semakin hari semakin bertambah baik. Perkembangan teknologi informasi, internet dan berkomunitas mempengaruhi perubahan gaya dan pola pada konsumen. Media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dll membuat strategi pemasaran berubah, dari strategi pemasaran yang vertikal menjadi strategi pemasaran yang horizontal (*community marketing*). Untuk itu, tren *entrepreneurship* yang muncul berbasis cara individu bersosial dan berkomunitas disebut sebagai *socialpreneur*. Membangun komunitas tersendiri dengan cara berorientasi pada lingkungan, membangun UKM baru, dan meluncurkan konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*). *Entrepreneur* yang berbasis komunitas sanggup menciptakan

entrepreneur-entrepreneur muda sebagai visinya telah membuat perubahan dan tren dari seseorang dalam memulai usahanya. Tren perubahan ini disebut sebagai *socialpreneur*. *Socialpreneur* merupakan *entrepreneur* yang mampu memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook twitter, dll dalam menjaring konsumen yang lebih luas.

c. Kewirausahaan berbasis kreativitas

Faktor-faktor kunci kesuksesan usaha yang bersumber dari aspek teknologi juga mengalami perkembangan. Dengan demikian keunggulan bersaing sebuah usaha tidak lagi mengandalkan teknologi saja melainkan ada faktor lain yang menjadi kunci sukses dalam memulai sebuah usaha dan dapat dijadikan sebuah peluang usaha, yaitu kemampuan berpikir kreatif serta pemikiran untuk menciptakan produk barang atau jasa yang kreatif agar usaha yang baru dimulai bisa berkembang. Persaingan yang semakin sengit membuat perusahaan-perusahaan justru meningkatkan anggaran belanja iklan, dan segala hal yang menunjangnya. Secara otomatis sektor desain, perancang, pencipta, dan pekerja yang kreatif untuk membuat usaha-usaha yang membutuhkan konsep pemasaran yang kreatif agar mereknya tetap bertahan dan laku di pasaran. *Entrepreneur* yang kreatif sangat dibutuhkan untuk menjadi rekan dan penunjang kesuksesan perusahaan-perusahaan besar. Munculnya *entrepreneur* muda yang kreatif menciptakan model *entrepreneur* gaya baru yang disebut *creativepreneur*. Istilahnya *entrepreneur* yang mampu melakukan dan memanfaatkan teknologi yang ada dalam mengembangkan produknya secara kreatif.

d. Kewirausahaan berbasis ekonomi

Ekonomi juga merupakan faktor kunci untuk tren *entrepreneurship* di abad ini. Oleh karena itu, jenis *entrepreneurship*-nya bisa dikatakan sebagai *economical entrepreneurship (ecopreneur)*. *Ecopreneur* merupakan *entrepreneur* yang melihat perubahan ekonomi sebagai tolak ukur usahanya. Perubahan ekonomi disini maksudnya adalah seorang *entrepreneur* memperhatikan dan menganalisa secara jeli trend perubahan pasar, perubahan perilaku konsumen dan perubahan persaingan pasar yang selalu berubah-ubah.

e. Kewirausahaan berbasis teknologi

Dalam dunia usaha, pasar, persaingan dan perilaku konsumen berubah setelah teknologi telah merubah segalanya baik dari segi produksi serta konsumennya. Teknologi telah menjadi *change driver* dari kunci kesuksesan sebuah usaha. Sehingga para *entrepreneur* menempatkan teknologi sebagai awal pijakan untuk memulai usahanya agar bisa cepat tumbuh, sukses dan bertahan dalam usahanya.

Jenis *entrepreneur* ini disebut dengan *technopreneur*. *Technopreneur* merupakan *entrepreneur* yang mengoptimalkan berbagai macam potensi dari perkembangan teknologi yang ada sebagai basis pengembangan usaha yang di jalankannya, atau bisa di bilang *technopreneur* ini adalah *entrepreneur* modern yang berbasis pada teknologi dalam menjalankan usahanya.

Berikut ini *Entrepreneur* Sukses Bidang Teknologi Digital di Indonesia dilansir dari (Rizky, 2019) :

1. Achmad Zaky (CEO Bukalapak.com)

Pria kelahiran Sragen Jawa Tengah ini memang sejak duduk dibangku sekolah dasar menyukai dunia IT. Ketekunannya dalam dunia Teknologi pun dia seriusi dengan melanjutkan studinya di Jurusan Teknik Informatika di ITB, bahkan di semester pertama dia mendapatkan IPK 4,00. Selain prestasi akademis, pria kelahiran 24 Agustus 1986 ini juga aktif di organisasi, dia bahkan menjadi salah satu pencetus lahirnya Global Student Think-Tank di ITB. Zaky juga mendirikan Entrepreneur Club ITB yang kemudian dikenal dengan Technoentrepreneur Club (TEC ITB). Ia pun aktif di Amateur Radio Club (ARC) ITB.

Ia ingin memajukan dunia UKM lewat dunia maya bidang keahliannya. Ia pun membuat code base Bukalapak.com dalam waktu dua bulan. Dan kini perkembangan Bukalapak pun sangat pesat, lebih dari 10.000 pedagang yang bergabung di Bukalapak sehingga mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Bukalapak seperti 500 Startups, Gree venBatavia Incubator, IMJ Investment, dan juga Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK Group. Dan kini Pendiri CEO Bukalapak ini masuk ke dalam tiga Technopreneur berpengaruh di Asia.

2. Adi Kusma, Menolak Tawaran Orang Tua Meneruskan Bisnis Keluarga Karena Ingin Buka Bisnis Sendiri

Pria kelahiran 19 Juni 1976 ini memang memiliki kecintaan dan minat yang besar terhadap dunia teknologi sehingga mendorongnya untuk menempuh pendidikan tinggi di Oregon State University jurusan Industrial and Manufacturing Engineering di tahun 2000.

Berbekal tabungannya, sejumlah US\$ 5 juta, Adi mendirikan PT. Supra Primatama Nusantara yang bergerak di bidang jasa penyedia jaringan internet yang dia beri nama Biznet. Bukan lah mudah bagi Adi untuk membuka jaringan internet di Indonesia, karena infrastruktur yang masih terbatas dan tergantung dari Telkom. Meski begitu, Adi memutuskan untuk membangun jaringan kabel optiknya sendiri.

Kini Jaringan Biznet telah tersedia di lebih dari 90 kota dan total panjang kabel Fiber Optic juga telah mencapai 18.000 km. Pada tahun 2017, Biznet juga merencanakan untuk membangun sekitar 3.000 – 4.000 KM jaringan Biznet Fiber untuk mencakup lebih banyak area di Indonesia

3. Nadiem Makarim, Membuat Aplikasi GO-JEK Karena Ingin Membantu Tukang Ojek

Namanya sering disebut seiring dengan tenarnya GO-JEK di tanah air. Pria kelahiran 4 Juli 1984 ini membangun perusahaan teknologi untuk kebutuhan transportasi tanah air karena melihat para tukang ojek yang seharian menunggu penumpang namun tak ada juga. Sejinngga dia iba, ingin membantu para tukang ojek untuk mendapatkan penumpangnya. Dan ternyata idenya ampuh bahkan inovasinya kini bisa mengangkat derajat para tukang ojek yang dulunya dikenal dengan kelas menengah ke bawah.

Kini para tukang ojek yang biasanya hanya mendapatkan pelanggan maksimal 7 orang perharinya namun sekarang bisa mencapai 10 hingga 20 orang. Bahkan para tukang ojek bukan hanya bisa mengantarkan paket namun juga barang dan makanan yang dipesan oleh pelanggan.

4. Ferry Unardi, Traveloka

Berbeda dari founder lainnya yang mempunyai pengalaman dalam bidang enterprenuer, Ferry justru tak ada. Dia hanya berbekal keahliannya dalam dunia IT. Ketika kuliah dia mengambil jurusan Matematika dan pernah berkerja di Microsoft. Sebenarnya untuk mendirikan sebuah strat up tak pernah muncul dibenaknya hingga tiga tahun setelah dia berkerja di perusahaan besar yang didirikan oleh Bill Gates tersebut.

Hal itu berawal saat Ferry yang saat itu berkerja sebagai mahasiswa di Boston dan karyawan di Seattle, ferry sering kesulitan untuk pulang kampung ke Padang. Dia pun sering merasa jengkel karena kesulitan dalam memesan pesawat dan selalu kesulitan dalam memperkirakan rutenya, Sehingga Ferry yang saat itu baru berusia 23 tahun memutuskan untuk keluar dan membuat sebuah aplikasi startup reservasi tiket yang kini namanya tenar bernama Traveloka.

Keputusan ferry untuk keluar dari zona nyaman ternyata justru membawa peruntungan. Dirinya menjadi salah satu dari tiga orang teknopreneur Indonesia yang berpengaruh di Asia. Karena aplikasi pelayanan transportasi miliknya banyak yang berminat termasuk warga dari mancanegara yang tinggal di Asia.

5. Wiliam Tanuwijaya

Siapa sangka jika orang nomor satu di situs Tokopedia, dulunya hanyalah pekerja warnet. Pria yang pernah menimba ilmu di Bina Nusantara ini setelah pulang kuliahnya, mulai dari jam 9 malam hingga jam 9 pagi berkerja di Warnet dekat kampusnya.

Hal tersebut dia lakoni, karena Wiliam harus memiliki uang tambahan untuk biaya kuliahnya. Apalagi dia adalah anak perantauan dari Siantar, Sumatera Utara, tentunya memerlukan uang tambahan untuk hidupnya.

Tahun 2007 dia mulai membangun Tokopedia bersama dengan Leontinus Alpha Edison. Sebuah situs gratis yang menghubungkan antara penjual dan pembeli di seluruh Indonesia,

Setelah mendapatkan suntikan dana dari investor dan juga bos ditempat kerjanya. Kini Tokopedia juga telah mendapatkan suntikan dana dari berbagai investor seperti East Ventures tahun 2010, CyberAgent Venture di tahun 2011, Beenos di tahun 2012 dan Softbank pada tahun 2013, bahkan pada akhir tahun 2014, Tokopedia mendapatkan kucuran dana untuk modal sebesar 100 Juta Dollar dari Softbank Internet.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan sangatlah penting diajarkan sejak dini, agar dapat tercipta generasi yang bertakwa, berkarakter, kuat, mandiri, tangguh, ulet, tidak mudah menyerah, dan mampu menatap masa depan yang lebih baik lagi sehingga mampu memajukan bangsa.

Diharapkan juga dengan membaca buku ini, dapat menggerakkan para mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan dapat berminat menjadi wirausaha. Membuka usaha yang manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lainnya.

Terimakasih dan Selamat Membaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (2015). Definisi Atau Pengertian Trend (Trends). Diambil 14 Januari 2022, dari <https://remajanew.blogspot.com/2015/01/Definisi-pengertian-trend.html>
- Boer, K. M., Wibowo, S. E., & Arsyad, A. W. (2019). Edukasi pemasaran dan branding dalam meningkatkan skill kewirausahaan. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.30872/plakat.v1i1.2693>
- Christoffel Mardy Oktarisa Mintardjo Sam. (2019). Evolusi Usaha Kewirausahaan : Startup Dari Masa Lalu Sampai Ke Masa Depan. *Perkembangan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, (November 2019), 1–9. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/339642801_EVOLUSI_USAHA_KEWIRAUUSAHAAN_STARTUP_DARI_MASA_LALU_SAMPAI_KE_MASA_DEPAN
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI). Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/354656032_Buku-Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek-By_Fachrurazi-Ita_Nurcholifah
- Maryati, W., & Masriani, I. (2019). PELUANG BISNIS DI ERA DIGITAL BAGI GENERASI MUDA DALAM BERWIRUSAHA: STRATEGI MENGUATKAN PEREKONOMIAN. *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis)*, 4(2), 125–130. <https://doi.org/10.33005/mebis.v4i2.62>
- Rizky, C. (2019). Daftar 9 Pengusaha Sukses Bidang Teknologi Digital di Indonesia, Yuk Intip Cara Mereka Meraih Kesuksesan. Diambil 14 Januari 2020, dari <https://goukm.id/daftar-9-pengusaha-sukses-bidang-teknologi-digital/>